

Mobilidade Urbana: o inútil embate de escolha entre tecnologias complementares

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
agosto de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

Depois de trabalhar em Brasília, mudei-me para Cuiabá, em 2011, motivado pela aprovação em um concurso público estadual, para um cargo em que fui empossado em 19 de junho de 2013, após ser nomeado em 06 de junho de 2013.

As datas são simbólicas: 06 de junho de 1944 foi o dia “D”, a data do desembarque dos aliados nas costas da Normandia, na Segunda Guerra Mundial, para iniciar a derrubada do nazismo com a abertura da frente ocidental, para somar-se aos esforços do exército soviético na frente oriental, dificultando que a Alemanha hitlerista, pressionada duplamente, persistisse em seu projeto bélico e despótico. 19 de junho é a data da comemoração do aniversário da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cidade em que vivenciei a minha formação como agente militante de lutas democráticas, por justiça e transformação social.

Em Cuiabá, em 2011, discutiam-se os preparativos para a Copa do Mundo de 2014, que, se não trouxe a vitória no esporte, abriu oportunidades para que muitas cidades brasileiras, sob regras especiais, mais flexíveis do que as anteriormente vigentes, pudessem ter novos limites de endividamento, permitindo que se empenhassem, muito mais do que apenas instalar novas redes de comunicação ou construir novos estádios, em financiar inúmeros projetos de melhorias da mobilidade urbana, em especial, com abertura de avenidas, construção de passagens de níveis, construção de elevados ou “trincheiras” para expandir os meios de acesso entre regiões das cidades, instalação de novas estações de metrô, instalação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e instalação de BRTs. Com isso, sim, a Copa do Mundo, representaria ganhos sociais para toda a população. Assim se fez, de modo que, ao contrário do que convencionou-se difundir, as obras da Copa de 2014 resultaram, na maioria das cidades, em muitas melhorias cujos efeitos foram distribuídos favoravelmente para a maioria da população, beneficiada com a expansão das redes de mobilidade urbana. Na própria região metropolitana de Cuiabá, apesar de haver uma série de dificuldades na implementação dos projetos de mobilidade urbana, que postergaram seus benefícios e efeitos para muito depois de 2014, tais benefícios foram e são efetivamente sentidos pelas pessoas. Entretanto, não faltaram acusações de corrupção, de superfaturamento das obras, de obras de baixa qualidade, de obras cuja implementação requereu retrabalho. Mas, o maior problema acabou simbolizado pelo embate de implementação do mais importante projeto de mobilidade: a adoção dos veículos de VLT ou de BRT.

Com efeito, por inócuo que seja, a autorização legislativa de financiamento se fez na Assembléia Legislativa, inicialmente para construir uma rede com a tecnologia dos BRTs, supostamente semelhantemente às escolhas feitas em Curitiba, como se houvesse qualquer motivação para comparar as cidades: em que Cuiabá se assemelha a Curitiba? Sou novo na cidade, mas tendo conhecido Cuiabá e Curitiba, não consigo identificar nenhuma semelhança entre as cidades, exceto que ambas tem seus nomes começando pela mesma letra, o que é insuficiente para definir uma escolha de modal de transporte urbano.

Em mobilidade urbana, os modais não se excluem: se complementam. Carros, bicicletas, motocicletas, metrô, trens, ônibus, vans, VLTs, BRTs, barcos (onde há rios usados como hidrovias) ou até “carruagens” ou “charretes”, convivem, complementando-se, compondo uma rede única, integrada, de serviços, inclusive com os aeroportos. O que importa é que os serviços sejam ofertados à população local e aos visitantes, sem exclusão de áreas do território, sem discriminação de usuários, garantindo preços acessíveis, permitindo que todos se apropriem da cidade como espaço democrático de convivência social, de trabalho, de educação, de saúde e de lazer. Os serviços devem dispor de tecnologias capazes de minimizar impactos ambientais, oferecendo, além disso segurança (quanto mais melhor), evitando acidentes de trânsito que resultem em ferir as pessoas e impor, em decorrências, custos aos particulares ou socialmente distribuídos.

Em Cuiabá, inicialmente, deliberou-se que seria instalado o BRT. Posteriormente, não sem conflitos, mudou-se a decisão para implementar o VLT. O projeto previa oferecer acesso entre bairros ao aeroporto internacional, alcançando bairros com grande demanda de locomoção das pessoas, retirando poluição e potencialmente, atraindo parte do fluxo dos veículos individuais de passageiros para a rede de transporte público. Toda a estética da divulgação das propostas indicava, pela força da propaganda e pela qualidade das peças publicitárias, uma espécie de ingresso numa nova era de modernização das cidades abrangidas e de integração aos novos tempos, o que também se apoiava na chegada das linhas 4G de telefonia celular, que popularizaram novos serviços como streaming, vídeos chamadas, mapas e geolocalização, novas empresas fornecedoras de serviços de transporte individual de passageiros, simbolizadas pela chegada das soluções “uber”. Era um novo tempo, um novo mundo, e o VLT seria a imagem e o estereótipo desse novo tempo no transporte público urbano.

As obras começaram, os “carros” foram adquiridos de “empresas multinacionais” (indicativo de qualidade que supostamente empresas nacionais não podiam oferecer), algumas estações em alvenaria foram construídas. Avenidas, viadutos, trincheiras, etc: tudo ia de “vento em popa”.

Mas, assim como o Brasil perdeu a Copa, governos mudaram e as maiorias defensoras daquelas escolhas e daquela tecnologia tornaram-se não hegemônicas, de modo que aquelas opções “estéticas modernizadoras do novo tempo e novo mundo” passaram a ser atacadas insistentemente. Os problemas das obras, que em todas as obras existem, foram anatematizados, acusados como se fossem exclusivos daquelas obras: em outras, não existiam. E, os “governantes pós-Copa” assumiam-se como “heróis” de projetos “saneadores” daquelas obras e daqueles projetos anatematizados.

Assim, o principal expoente daquela estética que fora derrotada junto com a derrota brasileira na Copa, o VLT, tornou-se alvo de todo esforço de interrupção da sua implementação. Surgiram argumentos de que não era a melhor tecnologia; de que os preços das passagens não seriam acessíveis aos passageiros no futuro; de que a mudança escolhida para o modal baseara-se em procedimentos corruptos (como se fosse pouco frequente que existisse corrupção no Brasil); de que as condições de financiamento não eram as mais inteligentes; etc. Toda uma gama enorme de acusações. Até de que acidentes de trânsito nas avenidas ao redor de onde as linhas do VLT começavam a ser instaladas decorriam do projeto do VLT, de que o comércio das avenidas sofreu em consequência do VLT ou de que o projeto do VLT não respeitava o patrimônio histórico-cultural das cidades.

Hoje, 2022, diz-se que o contrato de implantação do VLT foi rescindido, de que o financiamento foi pago, de que há uma gama de adeptos ao projeto do BRT, de que os defensores do VLT, lutando contra a mudança do modal, o fazem apenas por “picuinha política”.

Pessoalmente, estive em diversas cidades fora do Brasil, em que sempre, quase sem exceção, encontrei serviços de VLTs disponíveis sendo utilizados pela população local ou por visitantes, em complementos aos demais modais de transporte. Cidades de porte médio, desde 200 mil habitantes, a cidades grande, de pouco mais de 1 milhão de habitantes ou “enormes”, com mais de 5 milhões de habitantes. Mas, ressaltado: mesmo cidades médias, com pouco mais de 200 mil habitantes, possuem serviços de VLT complementando as redes de ônibus, as redes de ciclovias, os carros particulares, etc. Não existe o conflito entre modais de transporte. Existe o esforço de racionalidade e de integração entre os modais, tornando as cidades mais acessíveis, menos poluentes e mais seguras para os passageiros ou para os pedestres.

Por outro lado, não participei nem das etapas iniciais de decisão de implementar o BRT, nem de mudar o projeto para VLT, nem das etapas de desenvolvimento daqueles projetos ou das aquisições, nem me beneficie em nada daquelas decisões. Também não fiz acusações e não entendi o porque da nova decisão de mudar outra vez para o BRT. Particularmente, penso que o VLT seja superior ao BRT, mas o que compreendo é que as duas cidades em que os serviços vão operar, Cuiabá e Várzea Grande, precisam melhorar as opções para os usuários dos serviços de transporte público de passageiros.

Se o problema com a instalação do VLT for que os seus iniciadores foram corruptos, isso não desqualifica o VLT como solução para o transporte público de passageiros urbanos. Na análise urbanística não existe a doutrina usada no direito quanto aos “frutos da árvore envenenada”. E se existir, a finalidade propositiva da lógica da “árvore envenenada” é oferecer aos acusados de crime a máxima possibilidade de defesa, de que apenas se não existir nenhum espaço de dúvida razoável, é que poderiam ser julgados como crime em suas atitudes. Na mobilidade urbana, a solução tecnológica VLT não é passível de acusação de crime: seria como acusar o aparelho de televisão pelos filmes com cenas de violência! Se os seus defensores o forem, a solução urbanística não é criminosa e, portanto, continuará válida, excelente para ser implementada, tanto mais quanto mais a metropole e a cidade pretenderem crescer e pretenderem equacionar os problemas da locomoção de passageiros no seu interior.

Por outro lado, argumenta-se de que o Governo Estadual não está mais obrigado a cumprir o contrato firmado para financiamento do VLT porque quitou a dívida com os fornecedores do crédito. Ora, quem quita um financiamento passa a ser dono dos bens adquiridos com aquele financiamento. Então, se o financiamento para aquisição dos “carros do VLT” foram quitados junto aos bancos, o Governo do Estado antecipou a apropriação dos veículos e equipamentos de apoio como bens inseridos no patrimônio público. Assim sendo, qual é a lógica de tornar-se proprietário de bens patrimoniais cujo valor seria próximo de R\$ 1 bilhão e em seguida considerá-los inservíveis deixados à deterioração para posterior venda em leilão, quanto estiverem desvalorizados? Essa é a lógica da administração dos bens patrimoniais pelos entes governamentais? Os governos não devem defender o patrimônio público?

Ou nada disso existe e todas as histórias acerca do VLT e do BRT foram meras quimeras propagandísticas para servirem de alegorias contra os governos, para criação de fábulas contemporâneas com a finalidade de ensinar as crianças do futuro sobre como governantes tantos das facções A quanto Z não devem proceder?

Se não forem quimeras, então é certo: o embate em torno das tecnologias VLT e BRT é inútil e prejudicial à população. Além disso, se o governo estadual dispendeu valores para quitar os contratos de financiamento daquelas aquisições, então é moralmente obrigado a proteger aquele patrimônio, do VLT, que agora é bem público. Proteger, preservar e permitir que esteja implementado para servir à população.